

PERSONALITĂȚI POLITICE DIN BĂLȚI, VICTIME ALE REPRESIUNILOR DIN RSS MOLDOVENEASCĂ

CZU:

DOI:

Mariana MIHALEVSCHI

Muzeograf, Muzeul de Istorie și Etnografie, mun. Bălți

ORCID: 0009-0007-0800-0805

E-mail: mariana.mihalevschi@gmail.com

Inga CERVANIUC

Muzeograf, Muzeul de Istorie și Etnografie, mun. Bălți

ORCID: 0009-0007-0647-2948

E-mail: cervaniuc.inga@gmail.com

Introducere

Odată cu instaurarea ocupației sovietice în Basarabia, 28 iunie 1940, personalitățile care au scris și marcat prin propriile fapte istoria interbelică a acestei provincii românești ajung ținta politicilor de represiune și teroare a statului-partid de la Kremlin. Primarii, prefecții, membrii Sfatului Țării, aleși locali votați prin vot universal și secret în conformitate cu Constituția din 1923, Legea pentru unificare administrativă a României din 14 iunie 1925 și Legea electorală din 1926, sunt arestați de noua administrație și condamnați la ani grei de închisoare, lagăre de corecție prin muncă, inclusiv pedeapsa capitală. Cercetările realizate până în prezent la tema istoriei și memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească elucidează plenar fenomenul represaliilor staliniste, însă fără a se apleca asupra situației locale din urbele basarabene, precum cea a municipiului Bălți. Or, numărul persoanelor represate politic din orașul Bălți – 1 374¹ de persoane, dintre care 44 de persoane constituiau personalități marcante și prezente activ în viața politică, economică și culturală a orașului de până la ocupația sovietică, dictează întreprinderea unor eforturi coroborate în elucidarea acestei istorii dramatice.

Valorificarea științifică a dosarelor penale intentate, imediat după intrarea trupelor sovietice pe teritoriul Basarabiei, pe numele rezidenților încadrați de noua administrație în poziția de „elemente contrarevoluționare”² aduce în atenția cercetătorului politica statului sovietic față de elita basarabeană din perioada interbelică – primari, proprietari de pământ, mari proprietari de imobile, membri activi ai Partidului Garda de Fier, Partidului Național Liberal, Partidul Național Țărănist, Partidul Renașterii Naționale. Studiul de față aduce în lumină șase studii de caz cu referință la primari și ajutoari de primari de Bălți³, cercetate în baza informației de arhivă a fostelor structuri de represiune sovietică.

¹ *Cartea memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist*, (coord. șt.) Elena Postică, Chișinău: Știința, 1999, vol. I. pp. 76-105.

² V.I. Pasat, *Trudnyye stranitsy istorii Moldovy 1940–1950*, Moscova: Terra, 1994, p. 148.

³ Diversitatea partidelor politice a influențat direct activitatea și componența instituției Pri-

Informația relevantă în dosarele de arhivă din cadrul Direcției Generale Arhiva Națională, coroborate cu cele din Direcția Arhiva Primăriei Municipiului Bălți⁴ face dovada atât a caracterului criminal al puterii sovietice, cât și a activismului politic și implicării liderilor partidelor politice în dezvoltarea societății bălțene din perioada interbelică.

Dosarele NKVD-ului despre activitatea interbelică a partidelor politice

Diversitatea politică a orașului și județului Bălți interbelic este relatată plenar în dosarele intentate de puterea sovietică personalităților bălțene. De exemplu, în timpul anchetelor desfășurate de adjunctul grupului operativ al NKVD din RSS Moldovenească pentru județul Bălți, sublocotenentul Șilov, cu foștii prefecți ai județului Bălți Iacob Cociorvă⁵ și Eftimie Popovici⁶ sunt atestate o serie de informații privind activitatea interbelică a Partidului Național Liberal, Partidului Național Țărănist, Partidului Național Creștin, Gărzii de Fier, Partidului Renașterii Naționale și a liderilor politici ai „partidelor contrarevoluționare” din județul și orașul Bălți.

Partidul Național-Liberal (PNL) a fost condus între 1923 și 1928 de către Eftimie Popovici, fost prefect al județului Bălți în perioada 1923–1924 care, după scindarea PNL și până la 1938 va reprezenta gruparea locală a partidului condus de Gheorghe Brătianu, în tip ce medicul Cazacu va fi președintele grupării condusă de Vintilă Brătianu.⁷

Gruparea Partidului Național Țărănesc (PNT) din Bălți, între anii 1923 și 1930, a fost condusă de Costache Leancă, iar după fuzionarea acestui partid în două grupări, în 1933, gruparea Țărăniștii Radicali a fost condusă până la 1938 de către Constantin Leancă, iar gruparea Național Țărănistii – de către Haralampie Gheorghianov, între 1931 și 1933, de către Dmitrii Bogus, urmat de Anton Crihan, între anii 1933 și 1938.⁸

Partidul Național Creștin a avut printre liderii săi personalitatea lui Vladimir Novîțhii. Ulterior funcția de conducere a acestui partid a fost preluată de medicul Hinculov.

măriei Bălți. Printre personalitățile distinse se numără: Dimitrie Dobriș (1918), Dumitru Vrabie (1918–1919), Ștefan Pirogan (august 1926 – aprilie 1927, noiembrie 1928 – iunie 1931, decembrie 1932 – ianuarie 1934), Ștefan Sadovici (mai 1920, 1924–1925, februarie 1926), Alexandru Krupenschi (iunie 1925, ianuarie – martie 1928), Trăian Bonciu (1925–1926), Zinovie Tolpeghin (martie 1926), Iacob Cociorvă (1927–1929, 1933–1934), Mihai Cucer (1932, 1937–1938), Constantin Krupoveatchin (1932), Petru Vrabie (1934–1937), Dumitru Ciocanu (1939), Mark Dimentberg (1939), Constantin Satmari (1938–1939), Grigore Sadovici (1937, 1941) (a se vedea: Mihai Bărbulescu, *Bălți 1818–1940*, București: Ed. Academiei Române, 2017, p. 90). Asupra aflării în această funcție a mai multor nume într-un singur an se referea și primarul Ștefan Pirogan în 1936, menționând că „edilitatea orașului Bălți a suferit multe schimbări spre exemplu [...] că în 1927 s-au perindat la conducere șapte primari, iar în 1931 – șase” (a se vedea: Ștefan Pirogan, De ce are nevoie orașul Bălți, in: *Din trecutul orașului Bălți*, (red.) L. Rozentuler, Bălți, 1936, p. 24).

⁴ Agenția Națională a Arhivelor, Direcția Generală a Fondului Arhivistic Guvernamental (în continuare, ANA, DGFAG), Fond R-3401, inv. 1 d. 4634; 6801; 7897; 8311; inv. 2, d. 1276; 1376; 1933; DAPMB, Fond 138, inv. 1, d. 4.

⁵ ANA, DGFAG, Fond R-3401, inv. 2, d. 1376, f. 12-14.

⁶ ANA, DGFAG, Fond R-3401, inv. 2, d. 1276, f. 15-20.

⁷ ANA, DGFAG, Fond R-3401, inv. 2, d. 1376, f. 12.

⁸ Ibidem, f. 12 v.

Un membru activ al acestui partid a fost Avacum Rusu⁹, preot la biserica din Parohia Slobozia Nouă¹⁰.

Garda de Fier, devenită cunoscută în județul Bălți după 1937, l-a avut în calitate de lider pe avocatul Gasnaș. Dintre alți membri activi ai acestei grupări, documentul de arhivă atestă personalitatea preotului Cucuietu (satul Mihăileni), profesorul Lvovschii (satul Zgârdești).

Partidul Renașterii Naționale (din 24 mai 1940, numit Partidul Națiunii) a apărut în decembrie 1938, iar președintele organizației locale de partid din aprilie 1940 era Iacob Cociorvă. Membri activi ai acestei grupări politice din Bălți erau Diomid Calistru (avocat și ajutor de primar) și avocatul Ion Pascu¹¹.

Atrocitățile produse în primul an de ocupație sovietică în rândul primarilor de Bălți

Despre asasinările, deportările, represiunile aplicate de puterea sovietică în raport cu primarii și ajutorii de primar de Bălți atestăm într-un comunicat al Cabinetului Militar al Guvernământului Provinciei Basarabiei, din 30 iunie 1942, prin care se solicita ca toate prefecturile și primăriile din Basarabia „să întocmească un tabel nominal al celor care au fost deportați, asasinați sau alte orori suferite de regimului sovietic”¹². Tabelul nominal prezentat de către șeful poliției orașului Bălți era compus din 173 de nume, inclusiv numele unor foști primari de Bălți – Iacob Cociorvă, Mihai Cucer, Ștefan Pirogan, Zinovie Tolpeghin.¹³ Iar raportul șefului Poliției Bălți, din 6 august 1942, intervine cu precizarea că „lista se actualizează”, avându-se în vedere numărul mare de solicitări din partea populației locale privind persoanele arestate în primul an de ocupație sovietică a Basarabiei, iulie 1940 – iunie 1941.

În 1945, date cu privire la arestările și deportările efectuate de administrația sovietică în Basarabia sunt prezentate în Hotărârea nr. 617 din 30 iunie 1945 a Sovietului Comisarilor Norodnici din RSS Moldovenească cu referință la lista adreselor naționalizate din orașul Bălți, denumirea străzilor fiind indicată conform variantei aprobate de noua administrație. În pofida greșelilor produse în scrierea adreselor imobilelor și proprietăților confiscate de puterea sovietică, precum și scrierea trunchiată a numelor foștilor proprietari, sursa oferă indicii prețioase cu privire la lista persoanelor arestate de administrația sovietică în primul an de ocupație în județul și municipiul Bălți.

Consultarea *Cărții Memoriei*¹⁴ și, cu precădere, cercetarea recentă a fondului de arhivă a Agenției Naționale a Arhivelor, Direcția Generală a Arhivei Naționale la tema studiului nostru vine să contribuie la restituirea și valorificarea științifico-muzeală a încă două nume valorase cunoașterii istoriei urbei – Mihail Cucer și Mark Dimentberg.

În continuare, propunem elucidarea parcursului istoric a șase primari și ajutori de primari de Bălți, care au fost trecuți prin malaxorul primului an de ocupație sovietică a Basarabiei.

⁹ Ioan Lisnic, *Clerici ortodocși din Basarabia și Bucovina de Nord în închisorile comuniste*, în: Centenarul Marii Uniri 1918–2018, Chișinău: Ed. Cuvântul ABC, 2018, p. 247.

¹⁰ ANA. DGFAG, Fond R-3401, inv. 2, d. 1276, f. 17.

¹¹ ANA. DGFAG, Fond R-3401, inv. 2, d. 1376, f. 12 v.

¹² ANA. DGFAG, Fond 1456, inv. 5, d. 62, f. 123.

¹³ Ibidem, f. 119-122.

¹⁴ *Cartea memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist*, (coord. șt.) Elena Postică, Chișinău: Ed. Știința, vol. I, 1999, pp.75-105.

Iacob Cociorvă – arestat în data de 9 iulie 1940 pe motiv de a fi fost „membru al partidelor contrarevoluționare Național Liberal, Național Țărănist și Frontului Renașterii Naționale, fost deputat în Parlamentul României, prefect și primar de Bălți”¹⁵, condamnat în conformitate cu art. 54-13 al Codului Penal al RSS Ucrainene.

Cociorvă Iacob (n. 1894) este originar din satul Cucioaia, județul Bălți. În 1913, a absolvit Școala Comercială din Chișinău, iar în toamna aceluiași an este înscris la Institutul Comercial din Kiev, Facultatea Economie pe care a absolvit-o în februarie 1919. Între anii 1916 și 1919, activează în cadrul Direcției de Aprovizionare din Kiev. În noiembrie 1919 revine în Basarabia, unde activează ca funcționar la CFR din Chișinău (mai 1920 – august 1923), iar pe durata câtorva luni din anul 1922 – a fost membru al „Casei Noastre”. Din 1 august 1923, este numit directorul Federației cooperatiste „Colaborarea” din Bălți, funcție deținută până la momentul arestului.¹⁶ A fost președintele Căminului Cultural „George Enescu” din Bălți, fiind decorat cu „Steaua României” în grad de ofițer.¹⁷

Activitatea politică s-a manifestat prin statutul de membru al Partidului Național Liberal, din partea căruia este ales în 1927 ca deputat în Parlamentul României. Deși în perioada 1928–1929 s-a aflat în afara activității politice, în 1929 revine în calitate de prefect al județului Bălți din partea Partidului Național Țărănist – funcție deținută până în octombrie 1930. Din aprilie până în noiembrie 1932, revine la funcția de prefect al județului Bălți. Din 1938 până la arestare, a fost membru al Partidului Renașterii Naționale. De la 1 octombrie 1938 până la 29 iunie 1940, a lucrat în calitate de primar de Bălți.

Iacob Cociorvă a fost arestat de sublocotenentul nkvd-ist Șilov, conform mandatului de arest emis pe 9 iulie 1940 și aprobat de șeful grupului operativ al NKVD RSS Moldovenească pentru județul Bălți, Pinciuc.¹⁸ Mandatul de arest a fost emis în baza art. 54-13 al Codului Penal al RSS Ucrainene și pus imediat în acțiune, cu plasarea în închisoare, pentru a nu reuși să „plece în România”¹⁹. Din 18 iulie 1940, este transferat la închisoarea din Chișinău, unde a fost anchetat asupra activității sale în calitate de „membru de partid care asupra clasa muncitoare”. Conform dosarului de arhivă, proprietatea lui Iacob Cociorvă de pe strada Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 26 constituită din două case, cu suprafața de 700 m.p, în care locuia împreună cu soția și mama sa nu a fost confiscată în momentul arestării²⁰, însă adresa domiciliului lui Iacob Cociorvă se regăsește mai târziu în Hotărârea nr. 617 din 30 iunie 1945 a Sovietului Comisarilor Norodnici din RSS Moldovenească cu privire la lista adreselor naționalizate din orașul Bălți, cu indicarea greșită atât a numărului casei – nr. 132, cât și a numelui proprietarului – profesorului Lucasevici.²¹ Sentința pronunțată în data de 26 noiembrie 1940 de către Comisia Specială a NKVD îl condamnă la opt ani de privațiune de libertate în lagărul de corecție prin muncă din localitatea Ivdel, regiunea Sverdlovsk.

Iacob Cociorvă a fost reabilitat în data de 9 aprilie 1989, în conformitate cu art. 1 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 16 ianuarie 1989²².

¹⁵ ANA. DGFAG, Fond R-3401, inv. 2, d. 1376, f. 38.

¹⁶ Ibidem, f. 8-11.

¹⁷ *Figuri Contemporane din Basarabia interbelică*, Chișinău: Ed. ARPID, 1939, pp. 35-36.

¹⁸ ANA. DGFAG, Fond R-3401, inv. 2, d. 1376, f. 4.

¹⁹ Ibidem, f. 3.

²⁰ Ibidem, f. 6-6v.

²¹ DAPMB, Fond 138, inv. 1, d. 4, f. 114-121.

²² ANA. DGFAG, Fond R-3401, inv. 2, d. 1376, f. 38-38 v.

Mihail Cucer – arestat în data de 13 iunie 1941, pe motiv că a realizat „activitate politică în cadrul partidului contrarevoluționar liberal și implementarea legilor românești în timpul activității în cadrul administrației primăriei orașului Bălți”²³, condamnat în baza ar. 54-13 al Codului Penal al RSS Ucrainene.

Mihai Cucer (n. 1888), originar din orașelul Tlusta (Imperiul Rus). Se stabilește în Bălți împreună cu părinții, mama sa fiind angajată în calitate de casnică la o familie înstărită, iar tatăl său urmând să lucreze ca zilier. A absolvit Gimnaziul de Băieți din Bălți în 1913.²⁴ Între anii 1913 și 1917 a studiat la Universitatea din Odessa, Facultatea de Drept, ulterior a făcut și studii la Universitatea din Iași. A fost căsătorit cu Elena Cucer profesoară de limbă franceză la Liceul de Băieți „Ion Creangă” din Bălți, împreună au avut o fiică, Victoria, care la momentul deportării părinților era căsătorită cu Naum Musorchin.²⁵

Activitatea publică a lui Mihai Cucer a demarat în calitate de jurist consultant la Primăria din Bălți, între anii 1927 și 1929. Din 1934–1937, a lucrat ca ajutor de primar, iar în 1937 ocup funcția de primar de Bălți. A fost membru al Partidului Național Liberal între 1934 și 1937, fiind „responsabil de îndeplinirea politicii statului român la nivel local”²⁶.

Mihai Cucer este arestat, împreună cu soția sa Elena Cucer, în data de 13 iunie 1941, în baza certificatului emis de către sergentul Glușcov și locotenentul Rjavskii, șeful secției județene a NKVD.²⁷ La momentul arestării, ambii activau ca profesori în Bălți. Printre martorii antrenați în procesul anchetării, atestăm o serie de nume. Astfel, martorul Sruli Abramovici Iaskin menționează despre „atitudine incorectă față de clasa muncitoare”. Profesoarele Vera Ivanovna Molotcova și Nelea Izrailovna Roli au depus mărturia împotriva Elenei Cucer privind atitudinea acesteia „agresiv teroristă față de comuniști”²⁸, referindu-se la o întâmplare din primăvara anului 1933, când la vederea unui grup de comuniști escortați spre Tribunalul din Bălți, Elena Cucer s-ar fi exprimat că „în loc de judecată, comuniștii trebuie împușcați”. Ulterior, anume această declarație a servit drept motiv pentru învinuire de „terorism” față de puterea sovietică.²⁹ Fără judecată și pronunțarea sentinței, Mihail Cucer a fost mutat în lagărul de corecție prin muncă din localitatea Ivdel, reg. Sverdlovsk. La dosar a fost adăugată concluzia din data de 24 ianuarie 1942 a medicului lagărului din Ivdelg, prin care se atestă problemele de sănătate de care suferă Mihail Cucer. Sentința Comisiei Speciale a NKVD este emisă în data de 24 iunie 1942, Mihail Cucer fiind învinuit de faptul că a fost „membru activ al partidului contrarevoluționar «liberal», fiind ales ajutor de primar, ulterior primar de Bălți între 1936-1938 din partea acestui partid și vinovat că a executat legislația statului «burghez roman»”³⁰. Mihail Cucer este condamnat, conform art. 58-13 al Codului Penal al Republicii Sovietice Federativă Socialiste Ruse, la 8 ani de privațiune de libertate în lagăr de corecție prin muncă.³¹

Mihail Cucer a fost reabilitat în data de 31 martie 1989, în conformitate cu art. 1 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 16 ianuarie 1989.³²

²³ *Ibidem*, f. 23.

²⁴ Otchet po Bel'tskoy muzhskoy gimnazii 1906–1912, Bălți, 1913, p. 59.

²⁵ ANA. DGFA, Fond R-3401, inv. 2, d. 438, f. 6-9.

²⁶ *Ibidem*, f. 21.

²⁷ *Ibidem*, f. 2.

²⁸ *Ibidem*, f. 10-15.

²⁹ *Ibidem*, f. 21-22.

³⁰ *Ibidem*, f. 22.

³¹ *Ibidem*, f. 23.

³² *Ibidem*, f. 24 v.

Mark Dimentberg – arestat în data de 13 iunie 1941, pe motiv că a fost „lider al partidului liberal și deputat, comerciant și proprietar de case”³³.

Mark Dimentberg (n. 1872) este originar din localitatea Lipcani, județul Hotin. Din biografia acestuia, se cunoaște că a fost Președinte al Biroului de Aprovizionare a Armatei în perioada Primului Război Mondial. Ulterior a deținut o serie de funcții importante în viața economică și social-politică a urbei: Director al Băncii Uniunea Română, sucursala Bălți, ajutor de primar între anii 1930 și 1931, consilier județean și consilier al Camerei de Agricultură între anii 1935 și 1937. Este titularul Decorației „Coroana Românei” în grad de Cavaler și Ofițer, „Meritul Comercial și Industrial” clasa I, „Răsplata Muncii” pentru construcția incintelor școlare.³⁴ A fost căsătorit cu Ecaterina, având împreună doi copii: Anatolii și Eleonora³⁵. Familia Dimentberg locuia în Bălți pe str. Mihail Kogălniceanu, nr. 3, proprietatea fiind constituită din trei edificii, cu suprafață de 1420 m.p., fiind înregistrată ulterior în lista proprietăților naționalizate din mun. Bălți.³⁶

Activitatea politică a lui Mark Dimentberg indică asupra faptului că a fost membru activ al Partidul Național Liberal și președintele Camerei de Comerț.

După arestarea din 13 iunie 1941, în baza art. 58-13 al Codului Penal al RSS Ucrainene, dosarul indică participarea activă a lui Mark Dimentberg în viața politică și administrativă a județului, precum și faptul despre proprietatea asupra unei case de 1314 m.p.³⁷ Mark Dimentberg este plasat imediat în închisoarea din Chișinău, iar la scurt timp este transferat într-un lagăr de corecție prin muncă din localitatea Ivdel, regiunea Sverdlovsk, subdiviziunea Gulag nr. 240, unde a decedat în data de 4 noiembrie 1941.³⁸ Conform dosarului de arhivă, constatăm producerea decesului înainte de pronunțarea sentinței și închiderea dosarului în data de 29 decembrie 1941 din cauza morții arestantului, dar și a lipsei probelor.

În anul 1963, urmare a solicitării de reabilitare a lui Mark Dimentberg din partea familiei sale deportate în 1941, în satul Pudino, r-nul Porobelisk, regiunea Tomsk, dosarul în cazul lui Mark Dimentberg este revăzut. În rezultat, statul sovietic reconfirmă politica totalitar-represivă, declarând ca fiind corect atât motivul arestării, cât și învinuirea adusă lui Mark Dimentberg „ca lider al partidului liberal și deputat al acestui partid reprezentant al burjuaziei, comerciant și proprietarul unei case”, fiind invocate noi argumente în calitate de dovezi și extrase de arhivă. Constatarea din 18 septembrie 1963, emisă de președintele KGB RSS Moldovenești, general-maior I. Savcenko, declarat „corectă” arestarea lui Mark Dimentberg și astfel a refuzat reabilitarea acestuia.³⁹

Reabilitarea lui Mark Dimentberg a avut loc în data de 12 mai 1993, în conformitate cu art. 1 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 16 ianuarie 1989.⁴⁰

³³ ANA. DGFAG, Fond R-3401, inv. 1, d. 6801, f. 2.

³⁴ *Figuri basarabene...*, op. cit., p. 47-48.

³⁵ ANA. DGFAG, Fond R-3401, inv. 1, d. 6801, f. 2.

³⁶ DAPMB, Fond 138, inv. 1, d. 4, f. 114-121.

³⁷ ANA. DGFAG, Fond R-3401, inv. 1, d. 6801, f. 5.

³⁸ Ibidem, f. 9.

³⁹ Ibidem, f. 42.

⁴⁰ Ibidem, f. 47, 47 v.

Costantin Krupoveatkin – arestat în data de 24 iulie 1940⁴¹, pe motivul că a fost deputat în Parlamentul României, procuror și judecător al Tribunalului județului Bălți, membru al Partidului Național Țărănist.

Constantin Krupoveatkin (n. 1891) este originar din satul Slobozia, județul Bălți. A studiat la școala primară din satul natal, continuând studiile la Gimnaziul de Băieți din Bălți⁴². În perioada 1912–1917 a făcut studiile la Universitatea de Stat din Kiev, ulterior a studiat la Facultatea de Drept din Iași. În 1917 revine la Bălți. În 1918, adunarea județeană îl alege în calitate de judecător de pace – funcție deținută până la anul 1927.⁴³ Din 13 mai 1927 până la 30 aprilie 1929 a lucrat ca procuror inferior la Tribunalul din Bălți. A fost membru în Consiliul de Disciplină al Baroului Bălți. A publicat un dicționar rus-român. A fost decorat cu Ordinul „Steaua României” în grad de ofițer.⁴⁴

Constantin Krupoveatkin a fost căsătorit cu Leocadia Krupoveatkin, având împreună o fiică, Manoela. Familia a locuit pe strada Unirii, nr. 54a⁴⁵, fiind atestată ulterior în lista proprietăților naționalizate de statul sovietic în anul 1940, cu indicarea unui alt număr – nr. 169, precum și a unui alt nume pentru fostul proprietar – Krapoveatkin.⁴⁶

Activitatea politică a lui Constantin Krupoveatkin se manifestă în perioada anilor 1931–1937, în calitate de membru al Partidului Țărănesc, îndeplinea funcțiile de secretar tehnic din cadrul filialei partidului din județul Bălți. A fost în cadrul Comisiei interimare a orașului Bălți în 1932⁴⁷. A fost ales deputat în Senatul României în 1932, 1937.

Mandatul de arest a fost emis de către grupul operativ al NKVD al orașului Bălți în data de 24 iulie 1940 pe numele lui Constantin Krupoveatkin.⁴⁸ În timpul arestului au fost ridicate adeverința de supus militar, ordinul de numire în calitate de procuror și judecător (documentele s-au păstrat anexate la dosar). Mandatul de arest a fost emis în conformitate cu art. 54-13 al Codului Penal al RSS Ucrainene ca fost deputat în Parlamentul României, procuror și judecător al Tribunalului județului Bălți, membru al partidului „contrarevoluționar” Național Țărănist. În lunile iulie-august 1940, interogatoriile sunt conduse de către anchetatorul Lautkin la Bălți, iar din octombrie interogările sunt preluate de către Psarev din Chișinău, unde se va afla până în decembrie 1940. Pe 23 decembrie 1940, Constantin Krupoveatkin se afla deja în închisoarea din Tiraspol.⁴⁹ Conform formularului medical emis de închisoarea din Tiraspol, în data de 29 decembrie 40, Constantin Krupoveatkin este declarat ca fiind apt de muncă fizică. Sentința este pronunțată în data de 29 martie 1941, prin care Constantin Krupoveatkin este condamnat la 8 ani detenție în lagărul Sevjeldorlag.⁵⁰ În data de 24 decembrie 1949 este emisă o nouă decizie a Comisiei Speciale a NKVD⁵¹ cu privire la deținutul Krupoveatkin prin care se decide trimiterea acestuia în orașul Bălți, sub grija surorii sale Tarnovscaia Elena Efimovna, domiciliată pe

⁴¹ ANA. DGFAG, Fond R-3401, inv. 1, d. 8311, f. 3, 4.

⁴² Otchet po Bel'tskoy muzhskoy gimnazii 1906–1912, op. cit., p. 54.

⁴³ ANA. DGFAG, Fond R-3401, inv. 1, d. 8311, f. 84.

⁴⁴ *Figuri basarabene*..., op. cit., p. 43.

⁴⁵ ANA. DGFAG, Fond R3401, inv. 1, d. 8311, f. 5.

⁴⁶ DAPMB, Fond 138, inv. 1, d. 4, f. 114-121.

⁴⁷ Mihai Bărbulescu, op. cit., p. 90.

⁴⁸ ANA. DGFAG, Fond R-3401, inv. 1, d. 8311, f. 4.

⁴⁹ Ibidem, f. 76.

⁵⁰ Ibidem, f. 53.

⁵¹ Ibidem, f. 64.

str. Jelezodorojnaia, nr. 17, pe motiv de boală și invaliditate de gradul IV și formă activă de tuberculoză.

Reabilitarea lui Constantin Krupoveatkin și a membrilor familiei sale are loc în data de 15 martie 1989, în conformitate cu art. 1 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 16 ianuarie 1989.⁵²

Ștefan Pirogan – este arestat în data de 13 iunie 1941, pe motiv că a fost primar al orașului Bălți, proprietar de pământ în baza art. 58-4 al Codului Penal al RSSF Ruse.

Ștefan Pirogan (n. 1898) este originar din satul Rădoaia, județul Bălți. A făcut șase clase gimnaziale la Bălți. A participat la Primul Război Mondial în armata țaristă la Odesa, și a luat parte la evenimentele Marii Uniri. Între anii 1926 și 1934, este ales de trei ori în calitate de primar al municipiului Bălți. A fost căsătorit cu Larisa Simașchevici⁵³, profesoară la școala primară din Bălți, având împreună doi copii: Vadim și Anatol. Familia Pirogan a locuit pe strada Pan Halippa, nr. 10.⁵⁴ Proprietatea familiei Pirogan până la naționalizarea sovietică constituia 6-8 ha teren arabil, 3 ha vie, 2 ha livadă, animale de tracțiune. După naționalizare, imobilul se afla la balanța Direcției gospodăriilor locative, cu indicarea adresei pe str. Sergei Kirov, nr. 24, proprietatea fiind plasată pe 1670 m.p., incluzând 10 construcții realizate după anul 1945.⁵⁵

Activitatea politică a lui Ștefan Pirogan este una remarcabilă, în calitate de membru al Partidului Național Țărănesc, între 1924 și 1937. În calitate de membru al Partidului Național Țărănesc, este ales timp de zece ani în funcția de primar de Bălți.

După arestarea din 13 iunie 1941 este trimis în regiunea Sverdlovsk, localitatea Ivdelg, sentința propriu-zisă fiind emisă abia în data de 1 iulie 1942, Ștefan Pirogan fiind condamnat la 8 ani de detenție în lagăr de corecție prin muncă, unde se stinge în 1944. Soția Iulia Șudlovscăia și fiul Anatol au fost deportați în satul Pudino, regiunea Tomsk unde se vor afla până în 2 decembrie 1955⁵⁶, revin la baștină în 1985, urmând a fi reabilitați politic în data de 27 noiembrie 1989. Fiul Vadim a fost arestat în data de 25 iunie 1941, iar în data de 12 septembrie 1942 acestuia i se încredințează statutul de „element social periculos” în baza art. 35 al Codului Penal al RSSF Ruse și condamnat la 5 ani de privațiune de libertate și trimis în lagărul de corecție prin muncă Iujlag din orașul Taișet, regiunea Irkutsk.⁵⁷ A fost reabilitat în anul 1958.

Ștefan Pirogan este reabilitat în data de 5 martie 1987, urmare a solicitării familiei de revedere a dosarului.⁵⁸

Zinovie Tolpeghin – arestat 24 iulie 1940 (vezi anexa 12), pe motiv ca a fost „mare proprietar de pământ, explotator al muncii țăranilor, membru al partidului contrarevoluționar național liberal, ajutor de primar”, în baza art. 54-13 al Codului Penal al RSS Ucrainene.⁵⁹

⁵² Ibidem, f. 67, 67 v.

⁵³ Larisa Pirogan (Simașchevici) a decedat în anul 1938, iar Ștefan Pirogan s-a căsătorit ulterior cu Iulia Șudlovscăia.

⁵⁴ ANA. DGFAG, Fond R-3401, inv. 1, d.7897, f. 1.

⁵⁵ Ibidem, f. 164; DAPMB, Fond 138, inv. 1, d. 4, f. 114-121.

⁵⁶ ANA. DGFAG, Fond R-3401, inv. 1, d. 7897, f. 155.

⁵⁷ ANA. DGFAG, Fond R-3401, inv. 1, d. 4634, f. 6.

⁵⁸ ANA. DGFAG, Fond R-3401, inv. 1 d. 7897, f. 182.

⁵⁹ ANA. DGFAG, Fond R-3401, inv. 2, d. 1933, f. 3-5.

Zinovie Tolpeghin (n 1894) este originar din Bălți. În anul 1907 a absolvit școala de patru clase din Bălți, iar în anul 1910 a absolvit Școala Comercială din Odessa și s-a înmatriculat la Universitatea Politehnică din Varșovia. Între anii 1915 și 1917, a fost înrolat în armata țaristă în calitate de copist, apoi ca ofițer. A activat în calitate de președinte al Bursei de Mărfuri și Cereale din Bălți și membru activ al Societății Proprietarilor de Case din Bălți.⁶⁰ Zinovie Tolpeghin s-a căsătorit cu Anna Tolpeghin în anul 1914, împreună având patru copii: Evgheni, Piotr, Valentina și Zoia (1928).⁶¹ Pe numele lui Zinovie Tolpeghin găsim, în 1945, înscrisă proprietatea din str. Leningradului, nr. 237 ca fiind naționalizată de statul sovietic.⁶²

Activitatea politică demarează în data de 6 octombrie 1924 când a devenit membru al Partidului Liberal. Din 1926. a fost inclus în comisia interimatului, ca viceprimar pe probleme administrative de Bălți. În perioada 1934–1936 a făcut parte din consilierii municipali ai Primăriei Bălți. Arestarea este motivată de faptul că a fost „membru al partidului contrarevoluționar național liberal, era proprietar de pământ a 170 ha (dintre care 140 arendate), exploata munca țăranilor, fost ajutor de primar al orașului Bălți”⁶³. Din luna august până în noiembrie 1940 s-a aflat în închisoarea din Bălți, în decembrie 1940 este transferat în închisoarea din Chișinău. Sentința Comisiei speciale a NKVD-lui din 18 ianuarie 1941 îl condamnă la 5 ani privațiune de libertate într-un lagăr de corecție prin muncă ca fiind „element social periculos”.⁶⁴ Despre perioada ce a urmat anunțării sentinței nu dispunem de informații, dosarul indicând doar asupra unui certificat emis în data de 11 august 1950, prin care se confirmă că Zinovie Tolpeghin nu se află pe adresa indicată din orașul Bălți și că este necesar să fie dat în căutare.⁶⁵

Reabilitarea lui Zinovie Tolpeghin are loc în data de 20 aprilie 1989, în conformitate cu art. 1 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 16 ianuarie 1989.

Concluzii

Statul sovietic a aplicat la turații maxime mecanismele de pedeapsă și represiune față de personalitățile bălțene, mai ales față de primari. Articolul 58-13, 58-4 ale Codului Penal al RSS Ucrainene au fost cele aplicate față de primarii și ajutorii de primari care au activat în Primăria Bălți. Încriminările „primar de Bălți”, „element social-periculos”, „membru al partidului contrarevoluționar”, „chiabur”, „fiu de chiabur” sau „exploatare al clasei muncitoare” – sunt sintagmele ce se regăsesc în dosarele intentate de către organele de securitate ale statului sovietic contra foștilor primari și ajutorii de primari de Bălți, dintre care am reușit să identificăm șase personalități. Recuperarea istoriei și memoriei acestor personalități prezintă un obiectiv important al cercetării și cunoașterii specificul istoriei locale în contextul evenimentelor naționale, iar muzeul își va asuma rolul de diseminare și valorificare informației în societatea bălțeană.

⁶⁰ *Figuri basarabene...*, op. cit., p. 132.

⁶¹ ANA. DGFAG, Fond R-3401, inv. 2, d. 1933, f. 4.

⁶² DAPMB, Fond 138, inv. 1, d. 4, f. 114-121.

⁶³ ANA. DGFAG, Fond R-3401, inv. 2, d. 1933, f. 27.

⁶⁴ *Ibidem*, f. 29.

⁶⁵ *Ibidem*, f. 30.

Summary. The topic of political repressions in the Moldavian SSR presents a main direction in historical research at the current stage within the Museum of History and Ethnography of Bălți. Retrieving information through the method of historical research, structured interviews constitutes a reliable historical source to complement museum collections. The authors mention that today's museum also has the role of research, preservation and exploitation of the discovered materials and propose to identify the names of political figures from the interwar period of local community, who became victims of the Stalinist repressions – senators, notaries, members of political parties, and members of their families. Analysing the studies and research published in recent years, the paper focuses on the following case studies: Ștefan Pirogan, Iacob Cociorvă, Mihail Cucer, Zinovie Tolpeghin, Efim Popovici, aiming to complete this list both with new names and with valuable information to promote the museum heritage of Balti municipality.

Fig. 1. Iacob Cociorva în timpul arestului, 1940. (ANA. DGFAG, Fond R-3401, inv. 2, d. 1376, f. 7).

Fig. 2. Extras din Decizia Comisiei Speciale NKVD, din 26 noiembrie 1940, cu privire la condamnarea lui Iacob Cociorvă la opt ani de privațiune de libertate în lagărul de corecție prin muncă (ANA. DGFAG, Fond R-3401, inv. 2, d. 1376, f. 34).

Fig. 4. Mihail Cucer, primar de Bălți, 1937 (*Primul Ghid al orașului Bălți*, (ed.) I. Broitman, Bălți, 1938, p. 55).

Fig. 3. Adeverință emisă de Secția jud. Bălți a Comisariatului Securității de Stat din 9 iunie 1941, cu privire la arestul lui Mihail Cucer și membrii familiei sale (ANA. DGFAG, Fond R-3401, inv. 2, d. 438, f. 2).

Fig. 5. Extras din Decizia Comisiei Speciale NKVD, din 24 iunie 1942, cu privire la condamnarea lui Mihail Cucer la opt ani de privațiune de libertate în lagărul de corecție prin muncă (ANA. DGFAG, Fond R-3401, inv. 2, d. 438, f. 23).

Fig. 6. Mark Dimentberg, ajutor de primar (1939) (*Primul Ghid al oraşului Bălţi*, sub redacţia lui I. Broitman, Bălţi, 1938, p. 77).

Fig. 7. Adeverință emisă de Secția jud. Bălți a Comisariatului Securității de Stat, din 10 iunie 1941, pe numele lui Dimentberg Mark, cu privire la arestul său și a membrilor familiei. (ANA. DGFAG, Fond R-3401, inv. 1, d. 6801, f. 2).

Fig. 8. Constantin Krupoveatkin, în timpul arestului, 1940 (ANA. DGFAG, Fond R-3401, inv. 1, d. 8311, f. 6).

Fig. 9. Extras din protocolul Ședinței Speciale a NKVD al URSS, din 24.12.1949, cu privire la eliberarea lui Constantin Krupoveatkin din lagărul de corecție prin muncă și permisiunea de a locui în or. Bălți, sub evidența organelor de urmărire (ANA. DGFA, Fond R-3401, inv. 1, d. 8311, f. 64).

Fig. 10. Ștefan Pirogan, primar de Bălți (1932–1934) (Almanahul orașului și județului Bălți, (coordonatori) A. Ziberman și Ef. Haschelevici, Bălți, 1933, p. 23).

Fig. 11. Adevăriniță eliberată de Secția jud. Bălți a Comisariatului Securității de Stat, din 11 iunie 1941, pe numele lui Ștefan Pirogan, cu privire la arestul său și a familiei sale (ANA. DGFA, Fond R-3401, inv. 1, d. 7897, f. 1).

Fig. 12. Extras din Decizia Comisiei Speciale NKVD, din 01 iulie 1942, cu privire la condamnarea lui Ștefan Pirogan la opt ani de privațiune de libertate în lagărul de corecție prin muncă (ANA. DGFAG, Fond R- 3401, inv. 1, dosar 7897, f. 23).

Fig. 13. Zinoviei P. Tolpeghin în timpul arestului, 1940 (ANA. DGFAG, Fond R-3401, inv. 2, d. 1933, f. 10).

Выписка из протокола № 10
Особого Совещания при Народном Комиссаре Внутренних Дел СССР
 от „ 18 “ января 1941 г.

СЛУШАЛИ	ПОСТАНОВИЛИ
<p>Д. Д. о № 1273/НКВД Молдавской Р. по обв. ТОЛПЕГИНА Зиновия Прокофьевича, 1894 г. р., ур. г. Бельцы, Пецкого уезда, русский, вне подданства, помещик. До ареста владелец помещицкого хозяйства.</p>	<p>ТОЛПЕГИНА Зиновия Прокофьевича, как социально-опасный элемент - заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на Пять лет, считая срок с 24 июля 1940 года.</p>

СССР № 18-5374 от 18/1-41

В. М. Милер

**Нач. Секретариата Особого Совещания
 при Народном Комиссаре Внутренних Дел СССР**

Л. Ван

Fig. 14. Extras din Decizia Comisiei Speciale NKVD, din 18 ianuarie 1941, cu privire la condamnarea lui Zinovie Tolpeghin la cinci ani de privațiune de libertate cu aflare în lagărul de corecție prin muncă (ANA. DGFAAG, Fond R-3401, inv. 2, d. 1933, f. 29).